

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАУЧНОМ И КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА

Бурханова Мавжуда Бекбутаевна

Преподаватель кафедры психологии Чирчикского государственного
педагогического университета

E-mail: burxanovamavjuda@gmail.com

Аннотация: в статье рассматриваются взгляды на семью в научном и культурном наследии восточных мыслителей, а также социальные, экономические, культурные и правовые факторы развития института семьи сегодня.

Ключевая слова: семья, личность, воспитание, отношение, обращение, восприятие, знания, умения, компетентность.

В развитых странах мира накоплен большой практический опыт семейных отношений. Развитие института семьи становится все более актуальным в результате трудностей и экономических проблем различных форм, связанных с социальными, экономическими, культурными и правовыми факторами и реалиями жизни общества. Поэтому обращается внимание на то, что проблема института семьи связана с практической психологической деятельностью и широко изучается мировым научным сообществом [1]. Известно, что образовательные методы, собранные в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, имеют образовательное значение в обучении и воспитании молодого поколения. Узбекский народ, как и все восточные народы, придает большое значение семье и воспитанию детей. Эта традиция передается из поколения в поколение, как символ народной мудрости и занимает особое место в нашей национальной культуре.

Проблемы человека и человеческих отношений, личности и ее совершенствования на протяжении веков были основными вопросами,

находящимися в центре внимания самых передовых людей общества, великих учёных и мудрецов. Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Юсуф Хос Хаджиб, Махмуд Кошгари, Кайковус, Хотам ибн Тай, Алишер Наваи, Захриддин Мухаммад Бабур, Ризудсин ибн Фахриддин, Мукими, Фуркат, Завки, Увайси, которые считаются великими учёные Востока, Надира, Абдулла Авлони, многие учёные и писатели оставили в истории свои шедевры по этим вопросам, имеющим большое социальное и идеологическое значение для современной науки.

Основой, идейно-объединявшей всех восточных мыслителей, было то, что они подчеркивали роль семьи в воспитании и развитии личности, особенно роль семьи в интеллектуальном и нравственном развитии личности, руководстве родителей и близких людей гдеобразовательным задачам уделяется особое внимание. Выше всех других качеств они ставят ряд качеств, которые можно развить только в семье,-честность, чистоту, храбрость, красноречие, доброту, правдивость и т. д. Выразившие на этот счет ценные идеи и практические наставления в своих философских, социологических и психологические взгляды, такие как переходный период и его положительное влияние на развитие общества. Вопросы, характерные для семейной жизни и культуры поведения в ней, широко освещены в трудах великих учёных-мухадди Мухаммада ибн Исмаила Бухари и Ат-Термизи, а также в философско-просветительских трудах Ахмада Яссави, Баховуддина Накшбанда и Наджмуддина Кубры, которые являются крупными деятелями тасаввуфа.

При изучении научного и культурного наследия восточных мыслителей ценны описанные в них правила семейной жизни, культуры межличностных отношений, развития детей, взаимоотношений мужчины и женщины, формирования человеческих качеств. Идеи устного творчества народов Востока, в частности, узбекского народа мы видим, что это научное и культурное наследие, составленное на основе единства эпоса (узбекские народные пословицы, сказки, былины, легенды, повествования). [2]. Например, в устных

произведениях и эпосах узбекского народа мужество, честность, смирение, доверие, любовь-верность, дружба, справедливость, трудолюбие, рассудительность, красота, ум, вера, уважение, защита семьи. Прославляются честь и гордость, любовь к месту рождения, стремление к добру, честная и чистая жизнь. Эту реальность мы можем увидеть на примерах героев узбекских народных эпосов, таких как Алпомиш, Кунтугмиш, Гороглы, Айсулув, Лейли и Меджнун, Юсуф и Зулейха. Роль мужа и жены в семье определена в аяте Священного Корана. По шариату муж несет основную ответственность за все финансовые и духовные аспекты жизни семьи и защищает ее от любых посягательств извне.

В обмен на это и благодаря наличию в семье таких качеств, как трудолюбие и предприимчивость, считающихся добродетелями для мужчины, он считается главой семьи. Хорошая жена – это благочестивая женщина, которая благоустраивает дом своего мужа и верна ему на всю жизнь. Из Священного Корана можно привести множество образцовых примеров супружеских или семейных отношений [3]. Даже в зороастризме, считающемся священной религией наших предков, вопрос брака и семейного долга занимал важное моральное место. Согласно "Авесто", чтобы жениться, мужчина должен быть прежде всего физически и духовно сильным. Кроме того, в этой священной книге рекомендуется не торопиться с выбором партнера. Также есть заслуживающие внимания замечания по поводу прислушивание к советам родителей и старших. В нем также упоминаются конкретные критерии брака и развода.

Особое место отведено вопросу женщины в совокупности этических норм зороастризма. Поскольку в зороастризме семья считается священной, расторжение брака не допускается по иным причинам, в том числе по подстрекательству, клевете, разногласиям между мужем и женой, а также по причине неспособности ладить с родителями. Вообще и в зороастризме, и в исламе упоминается, что обе стороны равны и достойны в браке. По правилам брака и жизненному опыту жениху и невесте предпочтительно быть близкими

друг другу по происхождению, социальному положению, знаниям, вкусу и имуществу. Поэтому в восточных народах серьезное внимание уделяется подготовке молодых людей к семейной жизни, поиску пары и бракосочетанию. Особенно при подготовке девушек к семейной жизни в первую очередь у них должны формироваться человеческие качества, что семья – это святое, и забота о ней – обязанность домохозяек.

Таким образом, народное устное творчество, религиозные идеи и мудрость сохранялись в устной форме из поколения в поколение, а мудрецы и учёные, выросшие среди нашего народа, передавали столь ценную информацию народным традициям и тем, кто, исходя из своих ценностей, освещенные в своих произведениях, оставили их как научное и культурное наследие для будущих поколений.

Использованная литература:

1. Абдурахманова З.Э. Психология семейных отношений. Методическое пособие. Ташкент. "Университет". 2023.
2. Каримова В.М. Психология семейных отношений // Учебное пособие. – Ташкент, 2018. С. 175.
3. Умаров Б. «Уроки семейного воспитания» (Психологические особенности воспитания детей в семье) Научно-методическое пособие. - Ташкент: «Издательство Тасвир», 2019, 52 страницы.